

KAJIAN ETNOBOTANI HYDROPHYTE YANG DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT DESA MANINJAU, KECAMATAN TANJUNG RAYA, KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT

Sherli Ivani (2110422023)-Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Hydrophyte merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di air baik terendam sebagian atau seluruhnya (Panji *et. al.*, 2023). Indonesia memiliki kekayaan jenis *hydrophyte* yang sangat tinggi. Namun, penelitian terhadap pemanfaatan jenis-jenis *hydrophyte*, terutama yang hidup di air tawar, hingga saat ini masih belum banyak dilakukan. Studi etnobotani merupakan ilmu yang mengkaji interaksi antara manusia dengan sumber daya tumbuhan yang biasa digunakan dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil telaah dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui penelitian terkait studi etnobotani atau tumbuhan yang bermanfaat dalam kehidupan, umumnya lebih berfokus pada pemanfaatan tumbuhan yang hidup dan tumbuh di darat. Sedangkan, penelitian terkait pemanfaatan *hydrophyte* atau tumbuhan yang hidup di air oleh suatu etnis maupun masyarakat pada suatu daerah masih belum banyak dilakukan, terutama di Indonesia.

Beberapa penelitian terkait tumbuhan *hydrophyte* dari Indonesia salah satunya dari Sumatera Barat yaitu penelitian oleh Panji *et. al.* (2023), yang mengkaji Inventarisasi *Hydrophyte* di Sumatera Barat Berbasis Spesimen Herbarium Universitas Andalas (ANDA). Sedangkan kajian terkait etnobotani dari *hydrophyte* atau tumbuhan air yang telah dilakukan yaitu dari Ali *et. al.* (2020) yang mengkaji tentang etnomedisin atau penggunaan tumbuhan akuatik sebagai obat oleh masyarakat lokal di Tehsil Shakargarh, Punjab, Pakistan; Misha *et. al.* (2024) yang mengkaji etnomedisin dan etnobotani flora akuatik oleh penduduk lokal Distrik Gopalganj, Bangladesh; dan Kumar *et. al.* (2022) yang mengkaji Penggunaan etnomedisin dari beberapa tanaman air di distrik Haridwar, Uttarakhand. Publikasi penelitian terkait etnobotani tumbuhan air lebih banyak dilakukan oleh peneliti di luar Indonesia, sedangkan Indonesia juga memiliki kekayaan jenis tumbuhan air, yang masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional, namun publikasi etnobotani tumbuhan air masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kajian etnobotani tumbuhan air di Indonesia, terutama di Sumatera Barat sangat perlu dilakukan.

Penelitian ini perlu mengumpulkan data di lapangan terkait jenis *hydrophyte* apa saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal disekitar Danau Maninjau. Dalam pengumpulan data dapat menggunakan metode wawancara melalui kuesioner yang dirancang menggunakan teknik wawancara semi-struktural, yang menggabungkan set pertanyaan terbuka dengan opsi bagi pewawancara untuk masuk lebih dalam ke jawaban spesifik (Maisha *et. al.*, 2024). Serta perlu juga melakukan koleksi secara langsung tumbuhan air tersebut untuk dilakukan proses identifikasi spesies. Dalam proses identifikasi tumbuhan *hydrophyte* itu mengikuti Ridley (1967), Backer dan Bakhuizen (1968) dengan menggunakan kunci determinasi, membandingkan dengan deskripsi, membandingkan dengan spesimen herbarium yang telah teridentifikasi, menggunakan gambar, ilustrasi, foto-foto dan bertanya kepada ahli. Referensi yang dapat digunakan adalah jurnal taksonomi, media *online* seperti GBIF.org dan buku-buku flora seperti *Flora of Java* (Backer dan Bakhuizen, 1968), *Flora Malesiana* (Van Steenis, 1974), *Illustrated Guide to Tropical Plants* (Corner dan Watanabe, 1969) dan *Weeds of Rice* (Soerjani, *et al.*, 1987).

Data yang telah terkumpul, kemudian dikelompokkan menjadi bagian nama spesies tumbuhan, nama lokal, famili tumbuhan, bagian tumbuhan apa dan bagaimana cara tumbuhan tersebut dimanfaatkan, dan sebagai apa tumbuhan tersebut dimanfaatkan. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diuraikan secara deskriptif. Sedangkan data kuantitatif menghitung nilai guna (*use value*) tumbuhan yang digunakan. Analisis pemanfaatan atau nilai guna suatu spesies dari seorang informan digunakan rumus Cunningham (2001). Semua data yang diperoleh dari survei dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak SPSS versi 2021 (SPSS Inc.) dan grafik disusun menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel Worksheet*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini perlu dilakukan mengingat masih sedikitnya publikasi terkait pemanfaatan tumbuhan hydrophyte di Indonesia, terutama di Sumatera Barat. Diharapkan penelitian dapat dipublikasikan dan menjadi sumber literatur terkait dengan keanekaragaman jenis tumbuhan air di Sumatera Barat dan pemanfaatan tradisional tumbuhan tersebut oleh masyarakat di desa yang terletak di sekitar Danau Maninjau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., I. M. Iqbal, A. Shabbir, Z. Khan dan M. T. A. Khan. 2020. Ethnomedicinal studies on aquatic plants of tehsil Shakargarh, Punjab, Pakistan. *Journal of Medicinal Plants Studies* 8(1): 15-19
- Backer, C. A dan R. C Bakhuizen van den Brink. (1968). *Flora of Java*. Vol. III. Netherlands: Noordhopp-Groningen.
- Belgicia, T. H., M. D. Suba, dan G. J. D. Alejandro. Quantitative ethnobotanical study of medicinal flora used by local inhabitants in selected Barangay of Malinao, Albay, Philippines. *Biodiversitas* 22(7): 2711-2721.
- Bhusal, C., S. Dhakal, P. Kunwar, A. Gautam dan N. Pradhan. 2021. Documentation of Wetland Flora and their Ethnobotanical Uses in Rupa Lake and Adjoining Areas in Kaski District, Central Nepal. Proceedings of 12th National Workshop on Livestock and Fisheries Reseach in Nepal, 3-4 March, 2021.
- Cheng, Z., X. Lu, F. Lin, A. Naeem, dan C. Long. 2022. Ethnobotanical study on wild edible plants used by Dulong people in northwestern Yunnan, China. *Journal of Ethnobiology and Medicine* 18(3): 1-21.
- Dewi, S. I., Syamsuardi, dan Nurainas. Short Communication: Diversity, distribution and potential uses of Ficus spp. in Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas* 24(6): 3431-3437.**
- Dhakal, K. S., D. S. Saud, K. R. Bhattarai, Amrit, S. Dhakal, dan M. K. Khadka. 2020. Wetland Plants and their Ethnobotanical Uses in Raja-Rani Tal, Letang, Morang, Nepal. *J. Pl. Res.*18(1): 135-142.
- Faradila Syafira. 2022. *Kajian Etnobotani Pangalan (Zingiber album Nurainas), Tumbuhan Endemik Sumatera, di Nagari Simanau, Kabupaten Solok*. Skripsi Sarjana Departemen Biologi FMIPA Universitas Andalas. Padang.
- Guchhait, K. C., A. N. Dharasurkar, B. P. Sharma, R. Devarakonda, R. Hansdah, S. Kumar dan S.Marndi. 2022. Medically Important Unexplored Plants Growing Near Water Bodies in Bonaigarh, Sundagarh, Odisha. *Indigenous Traditional Knowledge and Advancement in Medicinal Plants Research*.
- Iqbal, M. S., K. S. Ahmad, M. A. Ali, M. Akbar, A. Mehmood, F. Nawaz, S. A. Hussain, N. Arshad, S. Munir, H. Arshad, K. Shahbaz, R. W. Bussmann. 2021. An ethnobotanical study of wetland flora of Head Maralla Punjab Pakistan. *PLoS ONE* 16(10)

- Lee, S. M., J. D. Nichols, D. Lloyd, S. Sagari, F. Sagulu, I. Z. Siregar, A. P. P. Hartoyo, R. Henry, dan Nurainas. 2021. The indigenous uses of plants from Siberut, Mentawai, Indonesia. *Ethnobotany Research and Application*.
- Long, T., R. Hu, Z. Cheng, C. Xu, Q. Hu, Q. Liu,, R. Gu,,Y. Huang dan C. Long. 2023. Ethnobotanical study on herbal tea drinks in Guangxi, China. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 19(10).
- Maisha, M. H., Z. S. Jui, dan N. Begum. 2024. Ethnomedicinal and ethnobotanical uses of aquatic flora by local inhabitants of Gopalganj District, Bangladesh. *Journal of Medicinal Plants Studies* 12(1): 157-165.
- Navia, Z. I., Adnan, T. Harmawan, dan A. B. Suwardi. 2022. Ethnobotanical Study of Wild Medicinal Plants in Serbajadi Protected Forest of East Aceh District, Indonesia. *Biodiversitas* 23(10):4959-4970.
- Navia, Z. I., A. B. Suwardi, T. Harmawan, Syamsuardi, dan E. Mukhtar. 2020. The Diversity and Contribution of Indigenous Edible Fruit Plants to the Rural Community in the Gayo Highlands, Indonesia. *Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics* 121(1):89–98.**
- Nurainas, R. Sulekha, S. Zuhri, S. Lee dan Syamsuardi. 2021. Ethnomedicinal Study of the Use of Zingiberaceae by the Mentawai People in Siberut, West Sumatra, Indonesia. *Jurnal Biologi Universitas Andalas* 9(1): 25-29.
- Panji, C., Nurainas dan Syamsuardi. 2023. Inventarisasi Hydrophyte di Sumatera Barat Berbasis Spesimen Herbarium Universitas Andalas (ANDA). *Maximus : J Bioscie & Life Sci.* 1 (2) : 28-38.**
- Ridley, N. Henry. (1967). *The Flora of Malay Peninsula*. London, England: L. Reeve & Co. Ltd.
- Singh, R.,S. K. Upadhyay, A. Rani, P. Kumar, P. Sharmas, I. Sharma, C.Singh, N. Chauhan, M. Kumar. 2020. Ethnobotanical Study of Weed Flora at District Ambala, Haryana, India: Comprehensive Medicinal and Pharmacological Aspects of Plant Resources. *International Journal of Pharmaceutical Research*.
- Susandarini, R., U. Khasanah, dan N. Rosalia. 2021. Ethnobotanical study of plants used as food and for maternal health care by the Malays communities in Kampar Kiri Hulu, Riau, Indonesia. *Biodiversitas* 22(6): 3111-3120.
- Triabudiarti, M., Syamsuardi dan Nurainas. 2018. Studi Etnobotani Jenis Rempah yang Digunakan dalam Bumbu Masakan Tradisional Adat di Kerajaan Rokan Hulu, Riau. *Berita Biologi* 17(2): 175-182.**
- Agustin, L., Nurainas, Syamsuardi, A. Agustien dan Chairul. 2021. Zingiber macradunium K. Schum, An Endemic Ginger From Sumatera: Traditional Use and Antimicrobe Potential. *Eduvest* 1(10): 1036-1046.**
- Zelvi Wanti. 2017. *Studi Etnobotani Tumbuhan Obat Tradisional di Daerah Malalak Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi Sarjana Departemen Biologi FMIPA Universitas Andalas. Padang.